

Gulchiroy Fayziyeva – tayanch doktorant

O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti (Toshkent, O‘zbekiston)

E-mail: gulchiroyfayziyeva055@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7631-1681>

INGLIZ TILI YO‘NALISHI TALABALARINING ADABIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY MASALALARI VA METODIK SHARTLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz tili yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalarining adabiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy masalalari hamda ushbu jarayonni samarali tashkil etishning metodik shartlari tahlil qilinadi. Zamonaviy til ta’limi jarayonida badiiy adabiyotdan foydalanish talabalarning lingvistik bilimlarini mustahkamlash, ularning estetik tafakkurini rivojlantirish hamda madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Shu sababli bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida adabiy kompetensiyani rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi ingliz tili yo‘nalishi talabalarining adabiy kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslarini aniqlash hamda ushbu jarayonni samarali tashkil etishning metodik shartlarini belgilashdan iborat. Tadqiqot jarayonida ilmiy-nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatish va metodik tahlil kabi metodlardan foydalanildi. Tadqiqot natijalari adabiy kompetensiya bir necha tarkibiy komponentlardan- lingvistik kompetensiya, interpretativ kompetensiya va kontekstual kompetensiyadan iborat ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu kompetensiyalar talabalarga badiiy matni tushunish, uning semantik va stilistik xususiyatlarini tahlil qilish hamda muallif g‘oyasini talqin etish imkonini beradi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, badiiy matnlar asosida interaktiv metodlardan foydalanish, drammatizatsiya, muammoli savollar, guruhli muhokama va madaniy kontekstni tahlil qilish kabi metodik yondashuvlar talabalarning adabiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: adabiy kompetensiya, badiiy matn tahlili, interpretativ kompetensiya, kontekstual kompetensiya, ingliz tilini o‘qitish, adabiyot asosida til o‘rganish.

Gulchiroy Fayziyeva – PhD student

National Pedagogical University of Uzbekistan (Tashkent, Uzbekistan)

SCIENTIFIC-THEORETICAL ISSUES AND METHODOLOGICAL CONDITIONS FOR DEVELOPING LITERARY COMPETENCE OF STUDENTS MAJORING IN ENGLISH

Abstract. This article analyzes the scientific and theoretical issues of developing literary competencies of students studying in the English language department and the methodological conditions for the effective organization of this process. In the process of modern language education, the use of fiction is an important pedagogical tool for strengthening students' linguistic knowledge, developing their aesthetic thinking, and forming intercultural communicative competence. Therefore, the development of literary competence is of particular importance in the professional training of future English teachers. The main purpose of the study is to identify the theoretical foundations of the formation of literary competencies of students studying in the English language department and to determine the methodological conditions for the effective organization of this process. In the research

process, such methods as scientific and theoretical analysis, comparative analysis, pedagogical observation, and methodological analysis were used. The results of the study showed that literary competence consists of several structural components - linguistic competence, interpretive competence, and contextual competence. These competencies allow students to understand a literary text, analyze its semantic and stylistic features, and interpret the author's idea. According to the results of the study, methodological approaches such as the use of interactive methods based on literary texts, dramatization, problem questions, group discussion and analysis of the cultural context are important in developing students' literary competence.

Keywords: literary competence, literary text analysis, interpretive competence, contextual competence, English language teaching, literature-based language learning.

Гулчирой Файзиёва – базовый докторант

Национальный педагогический университет Узбекистана (Ташкент, Узбекистан)

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Аннотация. В данной статье рассматриваются научно-теоретические основы и методические условия развития литературной компетенции у студентов направления английского языка. В условиях современной системы языкового образования использование художественной литературы рассматривается как важный педагогический инструмент, способствующий не только формированию языковых знаний, но и развитию эстетического мышления, аналитических способностей и межкультурной коммуникативной компетенции студентов. В этой связи развитие литературной компетенции будущих преподавателей английского языка приобретает особое значение в процессе их профессиональной подготовки. Основной целью исследования является анализ теоретических основ формирования литературной компетенции студентов, а также определение эффективных методических условий ее развития в процессе обучения английскому языку на основе художественных текстов. В ходе исследования были использованы методы научно-теоретического анализа, сравнительного анализа, педагогического наблюдения и методического анализа. Результаты исследования показали, что литературная компетенция формируется на основе интеграции нескольких взаимосвязанных компонентов, включая лингвистическую, интерпретативную и контекстуальную компетенции. Данные компоненты обеспечивают способность студентов понимать художественный текст, анализировать его семантические и стилистические особенности, а также интерпретировать авторскую позицию и художественные образы. В ходе исследования также были выявлены основные методические условия эффективного развития литературной компетенции, среди которых использование аутентичных художественных текстов, применение интерактивных методов обучения, организация дискуссий, драматизация литературных произведений и анализ культурно-исторического контекста.

Ключевые слова: литературная компетенция, анализ художественного текста, интерпретативная компетенция, контекстуальная компетенция, обучение английскому языку, обучение языку на основе литературы.

KIRISH

Zamonaviy til ta'limi jarayonida chet tilini o'rganish faqat grammatik va leksik bilimlarni egallash bilan cheklanib qolmay, balki o'rganila-

yotgan til madaniyati, badiiy tafakkuri va estetik qadriyatlarini ham anglashni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, ingliz tili yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun adabiy kompetensi-

yani rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Adabiy kompetensiya badiiy matnlarni o'qish, tahlil qilish, talqin etish hamda ularning estetik va madaniy mazmunini anglash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Hozirgi global ta'lim makonida kompetensiyaviy yondashuv asosiy pedagogik paradigma sifatida qaralmoqda. Ushbu yondashuvga ko'ra, talabalarda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikma va kompetensiyalarni shakllantirish zarur hisoblanadi. Xususan, chet tilini o'qitishda badiiy adabiyotdan foydalanish talabalar tafakkurini rivojlantirish, tilni tabiiy kontekstda o'zlashtirish hamda madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Adabiy kompetensiya tushunchasi ko'plab olimlar tomonidan turli jihatlardan talqin etilgan. Tadqiqotchilar bu kompetensiyani badiiy matnni tushunish, uning semantik va stilistik qatlamlarini tahlil qilish hamda muallif g'oyasini talqin qilish qobiliyati sifatida izohlaydilar. Shu bilan birga, adabiy kompetensiya lingvistik, interpretativ va kontekstual kompetensiyalar integratsiyasi asosida shakllanishi ta'kidlanadi. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari uchun adabiy kompetensiyani rivojlantirish alohida ahamiyatga ega, chunki ular kelajakda o'quvchilarga badiiy matnlarni o'qish va tahlil qilishni o'rgatishda metodik jihatdan tayyor bo'lishlari zarur. Shu sababli oliy ta'lim tizimida ingliz tilini adabiyot bilan integratsiyalashgan holda o'qitish muhim metodik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolaning maqsadi ingliz tili yo'nalishi talabalarining adabiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslarini tahlil qilish hamda ushbu jarayonni samarali tashkil etishning metodik shartlarini aniqlashdan iborat.

TADQIQOT METODLARI

Tadqiqot jarayonida bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Avvalo, adabiy kompetensiya tushunchasining nazariy asoslarini aniqlash maqsadida ilmiy-nazariy tahlil usuli qo'llanildi (Mahmudov, 2013). Ushbu metod orqali pedagogika, lingvistika va adabiyotshunoslik sohalaridagi ilmiy manbalar o'rganilib, adabiy kompetensiyaning mazmuni va tarkibiy komponentlari aniqlashtirildi. Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli

yordamida turli tadqiqotchilar tomonidan taklif etilgan adabiy kompetensiya modellari solishtirildi (Lazar, 1993; Carter & Long, 1991). Bu jarayon adabiy kompetensiyaning lingvistik, interpretativ va kontekstual jihatlarini aniqlashga yordam berdi. Tadqiqotda pedagogik kuzatish usuli ham qo'llanildi. Ushbu metod orqali ingliz tili yo'nalishi talabalarining badiiy matnlarni o'qish va tahlil qilish jarayonidagi faoliyati o'rganildi. Kuzatish jarayonida talabalar tomonidan badiiy matnni tushunish, uning asosiy g'oyasini aniqlash hamda qahramonlar xarakterini talqin qilish kabi ko'nikmalar tahlil qilindi. Bundan tashqari, metodik tahlil usuli orqali ingliz tilini o'qitishda adabiyotdan foydalanishning samarali pedagogik usullari o'rganildi (Duff & Malle, 2007; Tomlinson, 2011). Xususan, dramatisatsiya, muammoli savollar, guruhli muhokama va ijodiy topshiriqlar kabi metodlarning adabiy kompetensiyani rivojlantirishdagi ahamiyati aniqlashtirildi. Tadqiqotning metodologik asosini kompetensiyaviy yondashuv, kommunikativ yondashuv hamda integrativ ta'lim tamoyillari tashkil etadi.

TADQIQOT NATIJALARI

Tadqiqot natijalari ingliz tili yo'nalishi talabalarida adabiy kompetensiyani shakllantirish bir necha muhim komponentlardan iborat ekanligini ko'rsatdi. Birinchidan, lingvistik kompetensiya badiiy matnni tushunishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi (Widdowson, 1975). Talabalar matndagi leksik birliklar, grammatik konstruksiyalar va stilistik vositalarni anglay olsalar, badiiy asarning mazmunini chuqurroq idrok eta boshlaydilar. Ikkinchidan, interpretativ kompetensiya badiiy matnni talqin qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Bu kompetensiya talabalar tomonidan asardagi ramziy ma'nolarni aniqlash, muallif pozitsiyasini tushunish hamda badiiy obrazlarni tahlil qilish imkonini beradi. Uchinchidan, kontekstual kompetensiya badiiy asarni tarixiy, madaniy va ijtimoiy kontekstda tushunishni ta'minlaydi (Kramersch, 1993). Talabalar asar yaratilgan davr, muallifning hayoti va madaniy muhit haqida ma'lumotga ega bo'lsalar, matn mazmunini yanada chuqurroq anglay oladilar. Tadqiqot davomida adabiy kompetensiyani rivoj-

lantirish uchun quyidagi metodik shartlar muhim ekanligi aniqlandi:

- badiiy matnlarni tanlashda ularning til darajasi va mazmuniy murakkabligini hisobga olish;

- talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantiruvchi muammoli savollardan foydalanish;

- dramatisatsiya va rolli o'yinlar orqali badiiy matnni jonlantirish;

- matn tahlilida guruhli muhokama va interaktiv metodlardan foydalanish;

- adabiy asarlarni madaniy va tarixiy kontekst bilan bog'lab o'rganish.

Ushbu metodik shartlar talabalar faolligini oshiradi hamda ularning badiiy matnni tushunish va talqin qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

NATIJALAR MUHOKAMASI

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, ingliz tili yo'nalishi talabalarining adabiy kompetensiyasini rivojlantirish faqatgina adabiy asarlarni o'qish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Ushbu jarayon tizimli metodik yondashuv asosida tashkil etilishi zarur. Adabiy kompetensiyani shakllantirishda interaktiv pedagogik metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega (Duff & Maley, 2007). Masalan, dramatisatsiya usuli talabalarni badiiy asar qahramonlari roliga kirishga undaydi va matnni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Shu bilan birga, muammoli savollar va munozaralar talabalar tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi. Shuningdek, badiiy matnlarni o'rganishda madaniy kontekstni hisobga olish ham muhimdir (Kramsch, 1993). Badiiy asar muayyan tarixiy va madaniy muhitda yaratilganligi sababli, talabalar ushbu omillarni tushunish orqali

matn mazmunini yanada to'liq anglay oladilar. Adabiy kompetensiyani rivojlantirish jarayonida raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ham samarali natijalar berishi mumkin. Masalan, onlayn platformalar, multimedia materiallar va interaktiv ta'lim vositalari talabalarning badiiy matnlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi (Tomlinson, 2011). Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini adabiyot bilan integratsiyalashgan holda o'qitish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ingliz tili yo'nalishi talabalarining adabiy kompetensiyalarini rivojlantirish zamonaviy ta'limning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari adabiy kompetensiya lingvistik, interpretativ va kontekstual komponentlarning integratsiyasi asosida shakllanishini ko'rsatdi (Carter & Long, 1991; Lazar, 1993). Adabiy kompetensiyani rivojlantirish jarayonida interaktiv pedagogik metodlar, badiiy matnlarning madaniy kontekstini o'rganish hamda talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Mazkur metodik yondashuvlar bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining badiiy tafakkurini rivojlantirishga, ularning badiiy matnlarni chuqur tahlil qilish va talqin etish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu yo'nalishda olib boriladigan tadqiqotlar adabiy kompetensiyani baholash mezonlarini ishlab chiqish hamda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash imkoniyatlarini yanada kengroq o'rganishga qaratilishi maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR

1. Abdulaziz Qodiriy. *Adabiyot nazariyasi asoslari*. Toshkent: O'qituvchi, 2005.
2. Alan Duff, Alan Maley. *Literature*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
3. Brian Tomlinson. *Materials Development in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
4. Carter Ronald, Michael Long. *Teaching Literature*. London: Longman, 1991.
5. Claire Kramsch. *Context and Culture in Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press, 1993.
6. Collie Joanne, Stephen Slater. *Literature in the Language Classroom: A Resource Book of Ideas and Activities*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

7. Council of Europe. *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
8. Gillie Lazar. *Literature and Language Teaching: A Guide for Teachers and Trainers*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993
9. H. Douglas Brown. *Principles of Language Learning and Teaching*. New York: Pearson Education, 2007.
10. Henry G. Widdowson. *Stylistics and the Teaching of Literature*. London: Longman, 1975
11. Jack C. Richards, Theodore Rodgers. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
12. Nizomiddin Mahmudov. *Til va nutq madaniyati*. Toshkent: O‘zbekiston, 2013.
13. Rashidova, G. (2025). Irim-sirimlarning kundalik hayotdagi o‘rni. Tanqidiy nazar, tahliliy tafakkur va innovatsion g‘oyalar, 2(3), 177-179.
14. Shodmon Shodmonov. *Badiiy matn lingvistikasi*. Toshkent: Fan, 2018.